

УДК 631.1
AGRIS: P30

РЕЗЕРВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ В ДАГЕСТАНЕ

RESERVES USE OF ARABLE LAND IN DAGESTAN

©Салихов Р. М.,

канд. экон. наук,

Дагестанский научно-исследовательский институт

сельского хозяйства им. Ф. Г. Кусриева,

г. Махачкала, Россия, econ.dagniish@mail.ru

©Salikhov R.,

Ph.D.,

Kisriev Dagestan research institute of agriculture,

Makhachkala, Russia, econ.dagniish@mail.ru

Аннотация. Земельный вопрос — один из самых острых вопросов для Дагестана.

Дагестан имеет заметный агроземельный потенциал, эффективное использование которого позволит реально включиться в решение поставленной задачи по продовольственному импортозамещению.

Частная собственность не всегда оказывается эффективной в странах со смешанной экономикой. Осуществляя земельную реформу, основой которой будет являться частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения, надо признать тот факт, что доступ к земельным ресурсам может быть ограничен множеством социальных, природно-климатических, экономических и других факторов, поэтому необходимо перед осуществлением земельной реформы устранить или по крайней мере снизить влияние этих факторов.

Исходя из мирового и отечественного опыта реализации земельных реформ, на современном этапе необходимым условием достижения целей преобразования экономических отношений на землях сельскохозяйственного назначения признается учет местных и региональных условий, таких как особенности землепользования, институциональной структуры, как связь между землепользованием и местной культурной идентичностью.

Особые агроклиматические условия, способствующие производству экологически чистой сельхозпродукции, конкурентоспособной по критериям ее состава и вкусовых качеств, наличие трудового резерва в сельской местности, подчеркивают стратегическую значимость сельскохозяйственной отрасли для Дагестана. Поэтому рациональное использование имеющейся пашни имеет стратегическое значение для республики и для обеспечения ее продовольственной безопасности и импортозамещения.

Abstract. The land issue is one of the most pressing issues for Dagestan.

Dagestan has a significant agro-land potential, the effective use of which will allow to join in the solution of the task of food import substitution.

Private property is not always effective in countries with a mixed economical. In carrying out land reform, which will be based on private ownership of agricultural land, it is necessary to recognize that access to land resources may be limited by a variety of social, climatic, economic and

other factors, so it is necessary to eliminate or at least reduce the impact of these factors before the land reform is implemented.

Based on the world and national experience of land reform implementation, at the present stage, taking into account local and regional conditions, such as peculiarities of land use, institutional structure, as the relationship between land use and local cultural identity is recognized as a necessary condition for achieving the goals of transformation of economic relations on agricultural land.

Special agro-climatic conditions conducive to production of ecologically clean agricultural products competitive according to the criteria of its composition and taste, the presence of a reserve labour force in rural areas, emphasize the strategic importance of the agricultural sector of Dagestan. Therefore, the rational use of the existing arable land is of strategic importance for the Republic, ensuring its food security and import substitution.

Ключевые слова: земельный фонд, используемая пашня, посевные площади сельхозкультур, продовольственная безопасность.

Keywords: land Fund, used arable land, sown area of crops, food security.

Дагестан — это перспективный район сельскохозяйственного производства. Основная часть населения проживает в сельской местности (60% населения), в целом по России — 27%. Занятость населения в этой отрасли составляет более 250 тыс человек, это почти 30% от численности занятых во всей экономике, и соответственно, здесь сосредоточено 12% основных производственных фондов.

Дагестан — крупный производитель сельскохозяйственной продукции и поставщик для промышленных регионов Российской Федерации. На сегодняшний день в республике производится около 7% овощей (1-место в стране) и 30% винограда от общего производства по России (2-место), а по площадям многолетних насаждений регион занимает 3-ое место [1, с. 21].

Республика имеет благоприятные агроклиматические условия для выращивания культур с высоким потенциалом продуктивности. Этому способствуют особые агроклиматические условия. Сельскохозяйственная продукция отличается высоким качеством и может быть отнесена к продуктам экологически чистым.

Учитывая вышесказанное, Дагестан — это очень перспективный и стратегически важный район развития сельскохозяйственной продукции. Рациональное использование имеющейся пашни имеет огромное значение для республики и обеспечения ее продовольственной безопасности и импортозамещения.

В последние годы исследования продуктивности земель Дагестана были направлены именно на оптимизацию используемой земли и оценку земель, которые также можно вовлечь в процесс производства сельскохозяйственной продукции.

Удельный вес сельхозугодий в общей площади земель составляет 64%. В площади сельхозугодий наибольший удельный вес 77% составляют пастбища, на долю пашни приходится около 16%. В сравнении с другими регионами это очень небольшая часть территории, на которой можно выращивать зерновые, овощные и другие культуры.

Показатели полноты использования земельных угодий в республике на начало 2017 г. следующие: коэффициент освоения земли под сельскохозяйственное производство 0,6441 или 64,4%; коэффициент распаханности сельскохозяйственных угодий 0,1582 или 15,8%;

коэффициент использования пахотных земель 0,9908 или 99%. Наглядно распределение по видам деятельности использованных земель и распределение неиспользованной пашни представлено на Рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Распределение по видам деятельности использованных земель в 5 районах Дагестана, тыс га

Рисунок 2. Распределение неиспользуемой пашни, тыс га

На начало 1991 года в республике было 505 тыс га пашни. По данным МСХ РД в 2016 г. числилось в наличии в сельхозорганизациях Дагестана 462 тыс га пашни. Из них было использовано под посеvy сельхозкультур 358 тыс га. Под парами, плантажем и мелиорируемыми числятся еще 36 тыс га. Оставались неиспользованными 68 тыс га пашни, т. е. 15% пашни [1, с. 21].

Хозяйства Кумторкалинского, Буйнакского, г. Махачкалы, Табасаранского, Цунтинского не используют около 70% пашни, 7 районов не используют половину имеющейся пашни, 14 районов больше 30%, 6 районов — 17%, 5 районов — 5%, и только 5 районов используют свои земли полностью, хотя площадь пашни там всего 21 тыс га, т. е. всего 4%.

По информации МСХ РД за 2016 г. в республике 103 хозяйства, в которых не используется больше трети площади пашни [2, с. 25].

Используя данные о выручке на 1 га сельхозугодий в среднем по сельхозорганизациям районов, мы рассчитали недополученную выручку в каждом конкретном хозяйстве и по районам в целом (Рисунок 3). Так, если бы все 103 хозяйства полноценно работали на своей земле, они могли получить почти 200 млн руб. [2, с. 24].

Рисунок 3. Возможная сумма выручки с неиспользованной площади пашни, тыс руб. на период 2016 г.

Если эту неиспользуемую пашню засеять зерновыми культурами, то при урожайности в 24 ц с 1 га (как в 2016 г. по РД) можно дополнительно получить 1632000 ц зерна. При средней цене реализации 800 руб. за 1 ц зерна в 2016 г по РД с каждого га дополнительно можно было получить 19200 руб.

Таким образом, республика по разным расчетам недополучила от 200 до 500 млн руб. от неиспользуемой площади пашни только в 103 анализируемых хозяйствах, а хозяйств, где используется меньше 30% пашни тоже немало.

Другой резерв — налаживание учета земель, особенно переданных в аренду. По данным МСХ сдано в аренду в 2016 г. почти 30 тыс га пашни. Однако не все хозяйства показывают выручку от использования этих земель [3, с. 28].

В последние годы много разговоров ведется о том, что земли не используются, заброшены, и эти земли надо продавать. По нашему мнению, в Дагестане такая мера приведет к разбазариванию и без того скудных сельскохозяйственных угодий и, самое главное, к нарастанию конфликтов среди населения. Поэтому необходимо наладить нормальную работу сельхозорганизаций и рациональное использование земель [1, с. 22].

Автором ранее были подробно описаны перспективы импортозамещения различной сельскохозяйственной продукции, также предлагается ряд мер по повышению эффективности использования земель Дагестана. Работа в этом направлении является актуальной и должна быть продолжена [3, с. 24-29; 4, с. 29].

Список литературы:

1. Салихов Р. М., Алиева П. И. Эффективность использования пашни в Республике Дагестан // Горное сельское хозяйство. 2018. № 1. С. 20-22.
2. Алиева П. И., Салихов Р. М. Резервы использования пахотных земель в Республике Дагестан // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №2. С. 24-28.

3. Салихов Р. М., Кабардиев Ш. С. Перспективы импортозамещения в растениеводческих отраслях сельского хозяйства Республики Дагестан // Горное сельское хозяйство. 2015. №2. С. 24-29.

4. Ханмагомедов С. Г., Алиева П. И., Кудяева Б. Ш. Методология оценки качественных сдвигов в аграрной экономике региона // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Учетно-аналитические инструменты исследования экономики региона». Махачкала, 20-21 ноября 2015 г. С. 28-33.

References:

1. Salikhov R. M., & Alieva P. I. (2018). Efficiency of the use of arable land in the Republic of Dagestan. *Mining agriculture*, (1), 20-22. (in Russian)

2. Alieva, P. I., & Salikhov R. M. (2016). Reserves for the use of arable land in the Republic of Dagestan. *International Scientific Research Journal*, (2), 24-28. (in Russian)

3. Salikhov, R. M., & Kabardiev, Sh. S. (2015). Prospects of import substitution in crop growing branches of agriculture of the Republic of Dagestan. *Gornoe selskoe khozyaistvo*, (2), 24-29. (in Russian)

4. Khanmagomedov S. G., Aliyeva P. I., & Kudaeva B. Sh. (2015). Methodology for assessing qualitative shifts in the agrarian economy of the region. *Proceedings of the II All-Russian Scientific and Practical Conference "Accounting and Analytical Instruments for Researching the Region's Economy"*. Makhachkala, November 20-21, 28-33

*Работа поступила
в редакцию 23.03.2018 г.*

*Принята к публикации
26.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Салихов Р. М. Резервы использования пашни в Дагестане // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 115-119. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/salikhov> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Salikhov, R. (2018). Reserves use of arable land in Dagestan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 115-119